

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ

Καρακάντζα Μ.¹, Ανδρουτσόπουλος Γ.², Μούγιου Α.¹, Σακελλαρόπουλος Γ.³, Αντωνάκης Γ.²,
Παπαδόπουλος Β.², Τσάπανος Β.², Κουρούνης Γ.², Δεκαβάλας Γ.²

¹Αιματολογικό τμήμα Παθολογικής Κλινικής, ²Μαιευτική/Γυναικολογική Κλινική, ³Τμήμα Ιατρικής Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ιατρική Σχολή, Ρίο

Σκοπός: Στην προοπτική μας μελέτη, διερευνήσαμε την συσχέτιση ανάμεσα στην κληρονομική θρομβοφιλία και την δυσμενή έκβαση της εγκυμοσύνης σε πληθυσμό της Νοτιο - Δυτικής Ελλάδος.

Υλικό - Μέθοδος: Κατά το διάστημα Ιανουάριος 2004 - Ιανουάριος 2006, 392 υγιείς Ελληνίδες με αυτόματη έναρξη της εγκυμοσύνης, μελετήθηκαν για τις τρεις πιο συχνές θρομβοφιλικές μεταλλάξεις (παράγοντας II G20210A, παράγοντας V Leiden και MTHFR C677T) και παρακολούθηθηκαν για δυσμενή έκβαση της εγκυμοσύνης.

Η συλλογή των δειγμάτων έγινε κατά την 1η επίσκεψή τους (6η-8η εβδομάδα της εγκυμοσύνης).

Αποτελέσματα: Οι θρομβοφιλικόι γονότυποι ήταν σημαντικά συχνότεροι σε γυναίκες με αποκόλληση πλάκων. Η ετερόζυγη κατάσταση του παράγοντα V Leiden αυξάνει τον κίνδυνο για αποκόλληση πλάκων κατά 9.1 φορές. Ο MTHFR T677T γονότυπος αυξάνει τον κίνδυνο για αποκόλληση πλάκων κατά 4.8 φορές, παρά τη χορήγηση σκευασμάτων Φυλικού και τα φυσιολογικά επίπεδα Φυλικού και B12 στον ορό.

Συμπεράσματα: Οι γυναίκες με αποκόλληση πλάκων θα πρέπει να ελέγχονται για θρομβοφιλικούς παράγοντες και να μετρώνται τα επίπεδα ομοκυστεΐνης πλάσματος. Οι γυναίκες με κληρονομική θρομβοφιλία και ιστορικό μαιευτικών επιπλοκών, μπορούν να ωφεληθούν από την προφυλακτική αντιπηκτική αγωγή σε επόμενες εγκυμοσύνες.